

ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА МАҲСУЛОТ СИФАТИНИ БОШҚАРИШНИ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Байтанов Ўралбой Мирақул ўғли

Андижон давлат унуиверситети

мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10776387>

Аннотация

Мақолада озиқ-овқат саноати корхоналарида маҳсулот сифатини бошқаришни узоқ хорижлик иқтисодчи олимларнинг қарашларининг назарий асослари ҳамда тадқиқотлар асосида муаллифлик ёндашуви ёритиб берилган.

Калит сўзлар: сифат, сифат менежменти, озиқ-овқат саноати корхоналар, сифат менежменти тизимини бошқариш.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатнинг иқтисодий ривожлантириш йўналишларига тўхталиб, “барқарор иқтисодий ўсишнинг энг муҳим гарови – рақобатдош маҳсулотлар ишлаб чиқариш, улар учун янги халқаро бозорлар топиш ва экспортни кўпайтириш, транзит салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш мақсадида 2020 йилда 3 мингга яқин стандартларни қабул қилиш, уларнинг сонини 10 мингга ва халқаро стандартлар билан уйғунлашиш даражасини 40 фоизга етказиш даркор” деб таъкидлаганлар[1]. Бундан кўриниб турибдики мамлакатда озиқ-овқат саноати тизимида ҳам халқаро стандартлар асосида сифат менежментини жорий этиш механизминини янада такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга.

Бугунги кунда иқтисодий адабиётда маҳсулот сифатига нисбатан кўп сонли ва турли илмий қарашлар шаклланди. Маҳсулот сифати иқтисодий категориясининг мазмун моҳияти вақт этиши билан такомиллашиб, янада чуқурроқ мазмунга эга бўлиб келмоқда. Шу билан биргаликда, истеъмолчиларнинг маҳсулот сифатига нисбатан бўлган қарашлари ҳам такомиллашиб бориши маҳсулот сифати иқтисодий категориясига нисбатан илмий қарашларнинг янада чуқурроқ мазмунга эга бўлишига сабаб бўлган.

Маҳсулот сифати тушунчасининг шаклланиш тарихига назар соладиган бўлса, эраиздан аввалги III асрларда Аристотель асарларида унга нисбатан илмий қарашлар мавжуд эканлигини кўришимиз мумкин. Олим маҳсулот сифатини тушунтиришда улар ўртасидаги ўзаро фарқлар мавжуд бўлиши сабабли уларни яхши ёки ёмон белгилари сонидан келиб чиқиб, маҳсулот сифатини аниқлаш мумкин, деган фикрни илгари сурган.¹

Шу билан биргаликда, замонавий менежмент назарияларида маҳсулот сифатини бошқариш бўйича илмий қарашлар XX асрнинг 60 йилларидан бошлаб кескин ривожлана бошлади. Бунинг натижасида маҳсулот сифатини бошқариш жараёни билан боғлиқ бўлган илмий қарашларни қуйидаги уч йирик ривожланиш босқичлари шаклланди, деб ҳисобланади:

- 1960-1980 йилларда корхоналарда сифатли маҳсулот ишлаб чиқаришга устуворлик қаратилди. Сифат менежментини тушунтиришдаги иқтисодий қарашлар асосан маҳсулот сифати билан изоҳланган;

¹ Беляев В.С. Как управляют качеством. М.: “Московский рабочий”. 1987. – 156 с.

- XX asrning 80 yillaridan asr sўnggiga qadar bўlgan davrda korxonada maqsulot sifatini boshqarish jaraʼnida unga taʼsir kursatuvchi omillarни aniqlash asosida sifat menejmenti tizim sifatida baholana boshladi;

- XXI asrning boshlaridan bugungi kunga qadar bўlgan davrda maqsulot ishlab chiqarish sifatiga inson omilining taʼsiri va uning sifat kursatkichlarini (taʼlim, intellektual resurslar, kasbiy kvalifikasiya va x.k.) takomillashtiriшga ustuvorlik qaratila boshlandi. Ushbu bosqich global darajada inson kapitali konseptsiasining rivojlaniши natijasida maqsulot ishlab chiqarish jaraʼniga insonlarning aqliy va jismoniy ish-tiroki chegaralaridaги sodir bўlgan ўzgarishlar sababli rivojlangan hisoblanadi.²

Yuqorida keltilib ўtilgan zamonaviy menejment nazariyalarida maqsulot sifatini boshqarish bўyicha ilmiy qarashlarning rivojlaniш bosqichlarining ўziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda aйтиш mumkinки, bugungi kunda korxonа tomonidan sifatli maqsulot ishlab chiqarishni taʼminlaniши uchun avvalo korxonada ichki sifat menejmenti tizimini shakllantiriш талаб etiladi, degan xulosaga kelish mumkin bўladi.

Shu ўrinda айрим iqtisodchi olimlar tomonidan korxonada maqsulot sifatini boshqarish bўyicha bildirgan ilmiy qarashlariga eʼtiborni qaratish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Iqtisodiy adabiyetda ilk bor AQSh iqtisodiy maktabi vakili Дж. Джуран tomonidan maqsulot sifatini boshqarish borasidaги ilmiy qarashlar shakllangan. Uning fikricha, “maqsulot sifati uning isteʼmol uchun yaroqliligi bilan izohlanadi. Shu sababli korxonа tomonidan ishlab chiqariladigan jami maqsulotlar hajmi qanchalik isteʼmolga yaroqli maqsulot ulushi kўp bўlsa, korxonada maqsulot sifatini boshqarish amaliyeti shu darajada tўgri йўlga qўyilgan bўladi”³. Mazkur ilmiy qarash maqsulot sifatini boshqarish bilan bogʻliq bўlgan dastlabki ilmiy qarashlar qatoridan ўrin egallaganligi sababli, faqatgina maqsulotning isteʼmolga yaroqliligiga (yani, brak eki isteʼmolga yaroqli) eʼtibor qaratilgan. Ushbu holda ishlab chiqarish jaraʼnlarining texnik va texnologik jihatdan rivojlaniш darajasi bilan bogʻliq hisoblanadi. Yani, maqsulot ishlab chiqarish jaraʼnida foydalaniладigan texnika va texnologiyalar ishlab chiqariladigan maqsulotlar sifatini tўliq taʼminlash imkonini bermagan. Shu sababli ham, ўsha davrlarda ishlab chiqarilgan maqsulotning isteʼmolga yaroqliligi uning sifatini baholash uchun etarli deb hisoblangan.

С.Е. Шепетова esa maqsulot sifatini boshqarishda korxonа tomonidan ishlab chiqariladigan maqsulot uchun ўrnatilgan milliy va xalqaro standartlar tizimiga muvofiqlik darajasiga asoslanadi. Uning fikricha, “Har qanday maqsulot uchun sifat kursatkichining belgilangan normasi, yani standarti bўlishi талаб etiladi. Maqsulot sifatini boshqarish jaraʼni ushbu normaга eriшиш uchun korxonа tomonidan sifat normasini va unga eriшиш uchun qilingan ijtimoiy-iqtisodiy xatti xarakterlar majmuasidan tashkil topadi”⁴. Ushbu ilmiy qarash zamonaviy

² Окрепилов В.В. Управление качеством. М.: «Экономист», 2018. – 639 с.

³ Joseph M. Juran, A. Blanton Godfrey. Juran’s Quality Handbook. – 5th edition. New York: McGraw-Hill. 1998. 1698 p.

⁴ Шепетова С.Е. Менеджмент и экономика качества. М.: URSS, 2006. – 485 с.

менежмент соҳасида маҳсулотлар сифатини таъминлаш нафақат мамлакат ички бозори балки халқаро бозорларда ҳам устувор аҳамият касб этишидан далолат беради. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, сифатни бошқариш нархсиз рақобат шакли бўлиб, рақобат курашининг чуқурлашуви шароитида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифати мунтазам такомиллашиб боровчи кўрсаткич ҳисобланади. Шу сабабли, унга нисбатан қўйиладиган меъёрлар ва стандартлар ҳам маълум бир вақт ўтгани сари ўзгариб, тобора мураккаблашиб боради. Ушбу илмий қараш маҳсулот сифатини яхшилаш бўйича инновацион ишланмалар, илмий тадқиқот ишларини ўтказиш нисбатан секин ривожланаётган давлатлар учун хос, деб ҳисоблаш мумкин бўлади. Чунки тараққий этган мамлакатларда корхоналарнинг инновацион фаоллик даражаси юқори бўлиши билан биргаликда, улар мунтазам ўзлари томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқотларни ўтказиб борадилар. Бундай корхоналар томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар учун ўзлари тегишли меъёрлар ва стандартларни ишлаб чиқадилар.

Маҳсулот сифатини бошқариш бўйича иқтисодий адабиётда шаклланган илмий қарашларни тадқиқ этиш асосида “сифат” тушунчасининг иқтисодий моҳиятини куйида келтирилган тартибда намоён бўлиши мумкин, деб ҳисобаймиз:

- корхонадаги ишлаб чиқариш ва меҳнат самарадорлиги;
- ИТТКИларнинг амалиётга жорий этиш тезлиги ва аниқлиги;
- юқори малакали ҳодимлар ва юқори даражадаги техник-технологик жиҳатдан қуролланиш ҳисобига эришилган самарадорлик кўрсаткичлари;
- узоқ муддатли ривожланишнинг пировард натижаси;
- молиявий ресурсларни тўғри йўналтирилиши (яъни, маҳсулот сифатини ошириш чора-тадбирларини молиялаштириш самарадорлиги);
- корхона хўжалик фаолиятининг оптималлашуви ва рақобат устунлигининг кучайиши;
- истеъмолчилар эҳтиёжини қондириш даражаси ва ҳ.к.;

Фикримизча, корхонада маҳсулот сифатини бошқариш унинг бозордаги мавқеини белгилаши ва истеъмолчиларни қамраб олиш даражасини оширишга хизмат қилади. Бугунги кунда рақобат курашининг тобора чуқурлашиб бориши корхоналар бошқарувчи тактик бошқарув усулларида фойдаланиш самарадорлигини ошириш заруриятини кучайтирмоқда. Шу сабабли, мамлакатимиз иқтисодиётининг ҳозирги ривожланиш босқичида маҳсулот сифатини бошқариш иқтисодий категориясига нисбатан тактик ёндашув асосидаги муаллифлик таърифини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз ва унга нисбатан қуйидагича тариф берамиз: “маҳсулот сифатини бошқариш – бозордаги талаб ва таклиф, корхонанинг ишлаб чиқариш имкониятлари, рақобатчилар сони ва улар томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатига асосланган ҳолда, корхона томонидан ишлаб чиқарилаётган товар ва хизматларнинг сифат кўрсаткичларини мунтазам назорат қилиш, уларни такомиллаштириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш, уни амалга ошириш билан биргаликда, молиялаштириш бўйича муносабатлар тизимини англатади”.

References:

1. Беляев В.С. Как управляют качеством. М.: “Московский рабочий”. 1987. – 156 с.
2. Окрепилов В.В. Управления качеством. М.: «Экономист», 2018. – 639 с.
3. Joseph M. Juran, A. Blanton Godfrey. Juran’s Quality Handbook. – 5th edition. New York: McGraw-Hill. 1998. 1698 p.
4. Шепетова С.Е. Менеджмент и экономика качества. М.: URSS, 2006. – 485 с.

